

МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.

Хамидуллаева Р.Ф.

студент 3 курса ТГПУ им. Низами

Научный руководитель: Садыков Р.М.

ТГПУ им. Низами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10200727>

Аннотация. В современном образовательном процессе обучение должно быть интересным, эффективным и разнообразным. Для этого используются различные методики, включая дидактические игры. Дидактические игры помогают ученикам лучше усваивать материал, развивать мышление и память. В данной статье мы рассмотрим методику применения дидактических игр на уроках русского языка и читательской грамотности в начальной школе.

Ключевые слова: игры, дидактические игры, учебный процесс, виды игр, игры с предметами, словесные игры, настольно-печатные игры.

Annotatsiya. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'rganish qiziqarli, samarali va rang-barang bo'lishi kerak. Buning uchun turli xil texnikalar, jumladan didaktik o'yinlar qo'llaniladi. Didaktik o'yinlar o'quvchilarga materialni yaxshiroq o'zlashtirishga, fikrlash va xotirani rivojlantirishga yordam beradi. Ushbu maqolada biz rus tilida didaktik o'yinlardan foydalanish va boshlang'ich maktabda savodxonlik darslarini o'qish metodikasini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: o'yinlar, didaktik o'yinlar, o'quv jarayoni, o'yin turlari, ob'ektlar bilan o'yinlar, so'z o'yinlari, stol va bosma o'yinlar.

Annotation. In the modern educational process training should be interesting, effective and diverse. Various methods are used, including didactic games. Didactic games help students to better learn the material, develop thinking and memory. In this article we will consider the method of application of didactic games on lessons of Russian language and reader's literacy in primary school.

Keywords: games, didactic games, educational process, types of games, games with objects, word games, table-printing games.

Игра — это прекрасный способ привлечь внимание детей и вызвать их интерес к учебному процессу. В процессе игры они не только узнают новое, но и получают удовольствие от этого. Игра позволяет детям активно участвовать, проявлять свои способности и творчески подходить к задачам, таким как составление предложений, чтение, анализ текстов и понимание их смысла. Таким образом, дети вовлекаются в учебный процесс и применяют полученные знания на практике.

Дидактические игры — это обучающие игры, которые используются во время учебного процесса для развития умственных и практических навыков учащихся. Они основаны на принципе обучения через игру и помогают детям усваивать новые знания и умения в процессе игровой деятельности. Дидактические игры могут быть использованы на различных предметах и в разных возрастных группах (и для детей, и для взрослых), а также для детей с особыми образовательными потребностями и в инклюзивном образовательном процессе. Использование дидактических игр на уроках русского языка и читательской грамотности помогает сделать уроки более разнообразными и

интерактивными, активно участвовать в учебном процессе, развивать речь и грамотность. Дети получают возможность взаимодействовать с учителем и другими учениками, обмениваться идеями, задавать вопросы и высказывать свои мысли. Этот подход улучшает атмосферу в классе и создает благоприятную среду для обучения и роста учащихся. Педагоги должны внимательно подбирать игры, учитывая возрастные особенности детей и уровень их знаний.

В общем есть 3 вида дидактических игр:

- игры с предметами (игрушками, объектами природы);
- настольно-печатные;
- словесные.

Игры с предметами

Этот вид дидактических игр отличается разнообразием по игровым материалам, содержанию, организации поведения. Достоинство этих игр в том, что с их помощью учащиеся, знакомясь со свойствами предметов и их признаками, обогащают свой лексикон, что является одной из главных целей методики преподавания родного языка. Игры с предметами также дают возможность решать воспитательно-образовательные задачи: развивать логическое мышление, совершенствовать речь, развивать память и внимание. Среди данных игр особого упоминания заслуживают сюжетно-ролевые игры, где дети разыгрывают роли в соответствии с поставленным уроком. Они помогают пояснить представления о различных повседневных ситуациях, о произведениях по литературе и о нормах поведения. Примерами для таких игр могут послужить «Путешествие в мире сказок», «В магазине» («В пекарне», «В поликлинике»), «В гостях у ...» и другие.

Настольно-печатные игры

Это одна из разновидностей дидактических игр, которые проводятся на столе и включают в себя использование печатных материалов. Они помогают ученикам отработать и закрепить полученные знания; развивать высшие психологические функции такие, как память, восприятие, мышление, память и речь. В дополнение, дети с интересом осваивают разные формы проведения игр: индивидуальную, парную и коллективную, что формирует навыки коммуникации со сверстниками. В свою очередь такие игры делятся на: по содержанию, обучающим задачам, оформлению. Для примера можно привести такие игры, как лото, домино, пазлы, лабиринты и прочие. В настоящее время особую популярность набирает игра, где по частям нужно собрать картину и составить рассказ по данной иллюстрации.

Словесные игры

Это вид дидактических игр, когда процесс обучения происходит исключительно с помощью речи, без опоры на наглядные материалы. К ним относятся игры на составления ассоциации, цепочек, рассказов; нахождение различий и схожеств; разгадывание различных загадок, кроссвордов, сканвордов, филвордов, анаграмм, ребусов и другие. Словесные игры помогают ученикам в улучшение социальных навыков, в расширение словарного запаса и в развитие критического мышления. Словесные игры приучают проводить работу над словами и предложениями, улучшают фонематический слух у детей, развивают правописательную зоркость, прививают интерес и любовь к уроку.

Дидактические игры могут послужить отличным способом не только повысить различные навыки учеников по всем направлениям, но и создать для них условия для

активного обучения, где они могут применять полученные знания на практике, что может повысить интерес у школьников к предмету и к получению знаний в целом. Однако при применении дидактических игр педагог не должен забывать учитывать возраст учеников и их умственные и физические особенности, а также цели и содержание урока.

REFERENCES

1. Рамзаева Т.Г. Уроки русского языка: Начальные классы [Текст].- М.,2010.-483с
2. Сабаткоева Р.Б.Теория и практика обучения русскому языку [Текст].- М.:Академия, 2012.- 417с.
3. Кашкарова, О. В. Развитие речи младших школьников через дидактические игры на уроках русского языка / О. В. Кашкарова // Начальная школа плюс. - 2018. - № 5. - С. 35-39.
4. Семенова, Т. В. Развитие речи младших школьников с использованием дидактических игр на уроках русского языка / Т. В. Семенова // Учитель начальной школы плюс. - 2017. - № 3. - С. 33-36.